

O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH UCHUN YANGICHA QARASHLAR

Narimova Nazokat Xikmatulla qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Xalqaro munosabatlar fakulteti

“Siyosatshunoslik” yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

E-mail: missnazokat.n@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672846>

Annotatsiya. Kuchli va rivojlangan oliy ta‘lim tizimi mamlakat rivojlanishining asosiy poydevorlaridan biridir. So‘nggi yillarda mamlakatimizda sohada keskin islohotlar amalga oshirilmoqda. Maqola oliy ta‘limning bugungi holati, mavjud muammolar, ularni hal qilish yo‘llariga bag‘ishlangan. Shuningdek, amaldagi qonunchilik normalari va xorij tajribasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Oliy ta‘lim, taraqqiyot strategiyasi, universitet, O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, Barqaror rivojlanish maqsadlari, “Universitet 1.0”, “Universitet 2.0”, “Universitet 3.0”, “Universitet 4.0”, kredit-modul tizimi, Bolonya tizimi.

Zamonaviy demokratik jamiyat va kuchli fuqarolik tizimining shakllanishida jamiyatdagi faol va bunyodkor qatlam asosiy omil ekan, bu maqsadga erishishda oliy ta‘lim tizimi asosiy mexanizm bo‘lib xizmat qiladi. Barcha jamiyatlarda birdek ahamiyatli bo‘lgan ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy muammolarni bartaraf etish ham ta‘lim tizimining sifati bilan bog‘liq. Ijtimoiy davlat qurish va inson salohiyatini teng imkoniyatlar bilan ro‘yobga chiqarishda asosiy e‘tibor – davlatimiz uchun eng katta investitsiya bo‘lgan ta‘limni qo‘llab-quvvatlashga qaratilib kelinmoqda.

Talab eng yuqori bo‘lgan mutaxassisliklar bo‘yicha tanqidiy fikrlaydigan, zamonaviy bilimga ega kadrlarni tayyorlash Prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifadir. So‘nggi 4 yildan buyon oliy ta‘lim tizimida keskin o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Koronavirus pandemiyasi ham oliy ta‘lim tizimidagi o‘zgarishlarga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Pandemiyaning ijobiy xulosalariga majburiy forma, konspekt talab qilish kabi eskirgan metodlarni bekor qilish, davomat o‘rniga mustaqil ta‘limga e‘tibor berish, haftasiga besh kunlik o‘qish tizimiga o‘tish kabilar yaqqol misoldir. Abituriyentlar bir vaqtning o‘zida davlat OTMlaridan 5 ta yo‘nalishga elektron tarzda hujjat topshirish imkoniyatiga ega, xususiy yoki chet el universitetlari filiallari bilan hisoblaganda bu raqam oshib boradi, ko‘pchilik universitetlar yiliga bir necha marta talabalarni qabul qilish amaliyotini yo‘lga qo‘yishdi. Akademik va moliyaviy erkinlik natijasida

universitetlar qabul kvotalari, o'quv fanlari va ularning dasturi, qanday o'quv shakli (kunduzgi, sirtqi, kechki ta'lim), qanday o'qitish modeli va usullarini qo'llashni mustaqil belgilashadi.

Bugungi kunda iqtidorli va faol yoshlar, imkoniyati cheklanganlar, kam ta'minlangan oilalar farzandlari va aholining shu kabi qatlamlari davlat OTMLarida 20 ga yaqin imtiyozlar orqali grant asosida o'qish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, yaqin 2 yildan beri tijorat banklari tomonidan talabalarga shartnoma to'lovini to'lash uchun imtiyozli va xotin-qizlar uchun foizsiz ta'lim kreditlari ajratilib kelinadi.

O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasidan o'rin olgan ixcham, professional, adolatli, yuqori samaradorlikka xizmat qiladigan davlat boshqaruv tizimini joriy qilish maqsadi ham malakali kadrlar zahirasini talab qiladi. Taraqqiyot strategiyasining 46-47-48-49-50-maqsadlari bevosita sohani rivojlantirishga qaratilgan bo'lsa, 51-maqsad iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini kengaytirishga qaratilgan [1].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli farmoniga binoan, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" ishlab chiqildi [2]. Konsepsiya oliy ta'lim sifatini yaxshilash uchun fan, ta'lim, ishlab chiqarish, ilmiy va innovatsion faoliyatning integratsiyasiga asoslangan strategik maqsadlar va ustuvor yo'nalishlardan iborat. Konsepsiyada ta'kidlanganidek, oliy ta'limning ilmiy nufuzi past, ilmiy-tadqiqot ishlari ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlaridagi mavjud muammolar yechimiga qaratilmagan, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi yosh olimlar, professor-o'qituvchilar, ilmiy xodimlar faoliyatini rag'batlantiruvchi mexanizm yaratilmagan.

Talabalar turar-joylari, kutubxona, o'quv ustaxonalari, laboratoriyalar, sport va ijtimoiy infratuzilma obyektlari ularga bo'lgan mavjud ehtiyojlarni qanoatlantirmaydi. Oliy ta'lim muassasalarining zamonaviy o'quv va ilmiy laboratoriyalar bilan jihozlanishining xalqaro standartlarga javob berish darajasi va salmog'i juda past ko'rsatkichlarda qolib kelmoqda.

Yaqin yillargacha ma'lum sohalar faqat ma'lum universitetlarga berilishi natijasida OTMLar o'rtasida raqobat deyarli mavjud bo'lmagan. Universitetlar vazirlik singari byurokratiyaga ko'milib qolgani, fanlarning ko'pligidan ortiqcha bosim tufayli talabalar va professor-o'qituvchilar asosiy vazifasi bo'lgan ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanish darajasi tushib ketgan, natijada talabalar haqiqiy bilim olish o'rniga o'zini xuddi ilm olayotgandek ko'rsatishga o'rganib qolishgan.

Va bu ilm illuziyasini vujudga kelishiga asosiy sabablardan biridir.

Universitetlarning ilmiy salohiyat darajasi tushib, intellektual ozuqa bera olmayapti. Talabalar amaliy ish yuritish qobiliyatiga ega darajada tayyor bo'lmay oliygohlarni bitirishmoqda.

Mavjud yana ko'plab muammolarning yechimi sifatida konsepsiyada oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish, kadrlar buyurtmachilarini malakali mutaxassislar tayyorlash jarayoniga jalb qilish kabi maqsadlar, ularni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi va ulardan kutilayotgan natijalar belgilangan[2].

Hayot davom etar ekan, bugungi talablar kechagi talablarga to'g'ri kelmaydi. Avvalambor ichki raqobat ortib bormoqda, so'nggi 5 yil ichida mamlakatimizda universitetlar soni 2 barobar oshdi, xususiy universitetlar paydo bo'lmoqda, va agar universitetlar o'zgartirilib, bugungi kun talablariga moslashtirilmasa, orqada qolib ketadi. Jahon oliy ta'limidagi globalizatsiya davrida batamom yangi trendlar shakllanmoqda, bu eskicha ishlashga yo'l qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisining birinchi o'rinbosari, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori S. S. Safoyev 2021-yil 23-sentyabr kuni universitet bitiruvchilari bilan uchrashuv o'tkazib, unda Yaponiya, Koreya davlatlari bilan hamkorlikda "smart university" konsepsiyani joriy qilish bo'yicha ishlar boshlanganini ta'kidladi. Universitetni tubdan modernizatsiya jarayonidan o'tishida, mazmun va shakl nuqtai nazardan yangilashda o'rta muddatli strategiya ishlab chiqilmoqda va quyidagi vazifalar ustuvor etib belgilandi:

- Innovatsion va akademik dasturlar, ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanish;
- kadrlar rezervini tayyorlashda gender tengligini ta'minlash;
- universitet bitiruvchilaridan modernizatsiya qilish bo'yicha taklif va g'oyalarni qabul qilish, ularni bevosita universitet ilmiy va akademik ishlarida ishtirokini ta'minlash, universitet "Endowment" (homiylilik) kengashini tashkil qilish va unga JIDU bitiruvchilari birlashmasidan ham a'zolari birlashtirish.
- yaqin muddatda xalqaro reytinglarda kamida 1000 talik ro'yxatga kirish.

Universitetlar o'z rivojlanish tarixida bir qancha modellarga ega bo'lishgan. Birinchi avlod universitetlari, yoki "Universitet 1.0" modeli an'anaviy va mumtoz bosqich bo'lib, unda faqat ta'lim berish ustuvor vazifa bo'lgan. Keyingi bosqichdagi "Universitet 2.0" modeli ta'lim berish bilan birga ilmiy tadqiqot olib borishni birlashtirgan. XIX asrgacha aksariyat ta'lim muassasalari "Universitet 1.0" modelida faqat ma'ruza orqali bilim yetkazib bergan bo'lsa, "Universitet 2.0"

ilmiy tadqiqot faoliyati orqali yangi bilimlarni yaratadi; bozor iqtisodiyoti uchun konsalting xizmatlari markazi bo'ladi; sanoat buyurtmalari uchun ilmiy tadqiqot olib borib yangi texnologiyalarga asos soladi [7].

Mamlakatimiz universitetlari oldiga 2030-yilga qadar ilmiy-tadqiqotlar natijalarini tijoratlash tirish masalasi qo'yilgan. "Universitet 3.0" konsepsiyasi tadqiqot natijalarini tijoratlash tirishga yo'naltiriladi. Bu modelda tadbirkorlik madaniyati rivojlangan bo'lib, ishbilarmon doiralar vakillari bilan samarali muloqot o'rnatiladi. Misol uchun, OTM qoshida maxsus texnopark ochilishi mumkin, va unda ilmiy tadqiqot o'tkazib, patentlar ro'yxatdan o'tkaziladi. Bu orqali talabalar olingan bilimni amaliyotda qo'llashi mumkin. Bu konsepsiyaga Kaliforniya shtatidagi Kremniy vodiysi yaqqol misoldir.

Bundan tashqari bu konsepsiya oliy ta'lim bo'yicha Milliy kengash NNTni tuzishni ham o'z ichiga oladi. Bu kengashning asosiy vazifasi jamoatchilik va ish beruvchilar fikrini o'rganish orqali oliy ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan.

Universitetlar rivojlanish bosqichida "Universitet 4.0" modeli ham mavjud bo'lib, u raqamlashtirilgan va biznes jarayonlari avtomatlashtirilgan makon sanaladi. "Universitet 4.0" talabalarning individual ehtiyojlari asosida o'quv reja va dasturlar tayyorlaydi, uning nafaqat bilimi, ijtimoiy ko'nikmalariga ham ustuvor e'tibor qaratadi.

Tadqiqotlarga ko'ra dunyo universitetlarining atigi 0,3 foizi "Universitet 3.0" modeliga mos deb tan olingan ekan. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da ham xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish, pullik xizmatlar ko'lamini kengaytirish va budjetdan tashqari mablag'lar hisobiga universitetlarda texnopark, forsayt, texnologiyalar transferi, startup, akselerator markazlarini tashkil etish hamda ularni tegishli tarmoq, soha, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tadqiq qiluvchi va prognozlashtiruvchi ilmiy-amaliy muassasalar darajasiga olib chiqish belgilangan[2].

O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi tomonidan har yili oliy ta'limga oid o'nlab qonunchilik hujjatlari qabul qilinadi. So'nggi uch yil ichida qabul qilingan qarorlarning eng asosiylari xususan, quyidagilardan iborat [3]:

- "Davlat oliy ta'lim muassasalari magistratura bosqichida ta'lim olayotgan xotin-qizlarning to'lov-kontrakt mablag'larini to'lab berish chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-447-sonli qarori. 15.08.2022 [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/6156799>];
- "Oliy ta'lim muassasalarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi

buyruqqa o'zgartirishlar kiritish haqida" Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i. 25.07.2022. 1981-4-ro'yxat raqamli [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/6129218>];

- "Moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta'lim muassasalarida davlat buyurtmasi (davlat granti) asosida kadrlar tayyorlash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat budjetidan moliyalashtirish tartibini tasdiqlash to'g'risida"gi VM-419-sonli qarori. 01.08.2022. [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/6137567>]

- "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-559-sonli qarori. 03.10.2022. [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/6221502>]

- "Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta'lim olishlarini qo'llab quvvatlashga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-323-son. 18.07.2022 [Rasmiy havola: <https://lex.uz/uz/docs/-6116203>]

- "Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-284-son. 16.06.2022. [Rasmiy havola: <https://lex.uz/uz/docs/-6073308>]

- "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi oliy ta'limni olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" VM 606-son qarori, 24.09.2021[Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/5657199>]

- "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi VM-824-sonli qarori, 31.12.2020. [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/-5193564>]

- O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni O'RQ-637-son, 23.09.2020. [Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/-5013007>].

Bu bir tarafdin, jadal islohotlarni ifodalasa, ikkinchi tomondan tizim hali to'la barqarorlikka erishmaganidan ham dalolat beradi. Albatta barcha universitetlar uchun umumiy bo'lgan qonunlar qabul qilish bilan emas, balki ularga erkinlik berib rivojlanishiga imkoniyat yaratish kerak.

OTMlarda masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish uchun esa maxsus "Learning Management System" platformasi, internetga ulanish va foydalanish uchun axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi, fanlarning elektron o'quv-metodik majmualari va adabiyotlarning elektron bazasi, kompyuter texnikasi bilan jihozlangan alohida bino yoki auditoriyalar, texnik va dasturiy ta'minot uchun muhandis-texnik xodimlar, ta'lim tashkilotiga tegishli bo'lgan, mamlakat hududida joylashgan server qurilmasi, ta'lim tashkiloti to'g'risida barcha axborotlar joylashtirilgan rasmiy veb-sahifaga ega bo'lishi talab qilinadi [15].

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi Markaziy Osiyoda xalqaro ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi "hab"ga aylanishi kerak. Joriy holatda O'zbekiston OTMlari xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingining birinchi 1000 taligiga, ularning rasmiy veb-saytlari Webometrics xalqaro reytingining 1000 talik ro'yxatlariga kirmagan. Oliy ta'lim muassasalarini kredit-modul tizimiga o'tkazishdan maqsad xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining birinchi 1000 ta va 500 ta o'rindagi ro'yxatiga kiritish va O'zbekiston Respublikasining Bolonya deklaratsiyasiga a'zo bo'lishini ta'minlashdir. Xususan, 2030-yilgacha O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 talikka kiritish, kamida 10 ta OTM ni 1000 talik ro'yxatga kirishini ta'minlash ko'zda tutilgan [2].

BMT ning 2030-yilgacha belgilangan 17 ta yo'nalishdan iborat Barqaror rivojlanish maqsadlarining to'rtinchi ustuvor maqsadi aynan ta'limga qaratilgan. O'zbekistonda ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha milliy maqsadlariga ta'lim muassasalarda imkoniyati cheklanganlar uchun sharoitlarni yaxshilash, malakali pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish uchun xalqaro hamkorlik, oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish uchun kreditlar va grantlar, shu jumladan xalqaro grantlar miqdorini ko'paytirish, 2030-yilgacha barcha o'quvchilar va talabalarni barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi uchun zarur bilim va ko'nikmalar egallashlari bilan ta'minlash kabi yo'nalishlar kiritilgan[6].

Oliy ta'lim tizimini rivojlantirishning strategik maqsadlarida xorij tajribasini o'rganish va qiyosiy tahlil qilish ham alohida ahamiyatga ega. Masalani yoritishda ochiq manbalar va statistik ma'lumotlardan foydalanish ayni muddaodir. Rivojlangan davlatlardagi oliy ta'lim muassasalari ijtimoiy ma'naviy-ma'rifiy, siyosiy va huquqiy saviyani yuksaltiradigan markaz hamda o'z startaplari bilan iqtisodiyotni oldinga yetaklaydigan lokomotivga aylanib ulgurgan.

2016-yilda universitetlar soni 77 tani tashkil qilgan bo'lsa [14], hozirgi kunda respublikamizda 209 ga yaqin OTM lari mavjud (ular ichida xorijiy universitet filiallari 31 ta), talabalar soni esa 500 ming atrofida. Taqqoslash uchun: AQShda – 5000 ga yaqin universitet va kollejlari (talabalar soni 20 mln atrofida); Germaniyada – markazlashgan 400 ta universitet; Buyuk Britaniyada – markazlashgan 150 ta universitet; Fransiyada – markazlashgan 100 ta universitet; Rossiya Federatsiyasida – 766 ta oliygoh; Qozog'iston va Qirg'izistonda – mos ravishda 130 va 56 ta OTM faoliyat ko'rsatadi[4].

Birgina Texas universitetining o'zida bir vaqtning o'zida 52 mingta talaba tahsil oladi. Bunday universitetlarni "davlat ichidagi davlat" desa bo'ladi, chunki bunday "davlatchalar" aql markazlari uchun makon yaratadi, yetakchi sanoat sohalaridan biriga – ta'lim industriyasiga aylanib boradi [8].

Bundan tashqari, O'zbekistonda oliy ta'lim yoshidagilarning atigi 1/10 qismi (aholining atigi 1 foizi) OTM larda tahsil olmoqda (Qiyoslash uchun, Rossiya, Ukraina, Qozog'istonda bu ko'rsatkich 2/3 qismi; Qirg'izistonda har ikkitadan bittasi oliygoh talabasidir) [9]. Miqdor ko'rsatkichlaridan xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda talabalar sonini oshirish uchun oliygohlar soni va qamrovini ko'paytirish lozim.

Xalq ta'limi sohasida Finlandiya, Yaponiya kabi davlatlarning tajribasini na'muna sifatida tatbiq qilsak, oliy ta'lim bilan to'liq qamrab olish sohasida AQSh tajribasini O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin. Qo'shma shtatlarda Oliy ta'limga biriktirilgan 2 yillik ta'lim tufayli aholining 93-94 foizi maktabdan keyingi oliy ta'lim bilan qamrab olingan. Bunday mahalliy kollejlar (community colleges) ni tugatgan bitiruvchilar avtomatik tarzda universitetlarning 3-bosqichiga qabul qilinadi.

Konsepsiyada belgilab berilganidek [2], 2030-yilgacha oliy ta'lim bilan qamrov sonini 50 % dan yuqoriga ko'tarish, buning uchun davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari, nufuzli oliy ta'lim muassasalari filiallarini tashkil etish asosiy o'rin tutadi. Davlat va xususiy oliygohlar sonini oshirib borishda polisentrik yo'l tanlanishi kerak. Ya'ni, faqat poytaxtda emas, hududlarda yangi OTM lar tashkil qilinishi kerak, bu viloyatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga ham ko'mak beradi. Rivojlangan davlatlar ta'lim siyosatiga e'tibor beradigan bo'lsak, universitetlar yirik shaharlarda emas, shahar tashqarisida tashkil etilgan, keyinchalik shu universitetlar atrofida yana yirik shaharlar vujudga kelgan.

Mamlakatimizda faoliyati yo'lga qo'yilayotgan oliygohlarning soniga cheklov qo'yilmasligi, ularning soni 500-600 taga yetishi mumkin va bozor iqtisodiyoti va raqobatdan kelib chiqqan holda ularning soni muvozanatga keladi. Albatta son bilan birgalikda, ta'lim sifati ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Aynan teng imkoniyatlar asosida kuchli raqobat sinovidan o'tgan universitetlar o'zida ichki korporativ boshqaruvning rivojlanishi va mustaqil fikr egalarning kamol topishida muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida tatbiq etish samarali bo'lgan, ilg'or universitetlar tajribasida sinalgan metodlarni joriy etish ham oliy ta'lim mazmunini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishda dolzarbdir. O'zbekiston

OTM larida ma'ruzalar uzoq yillar davomida faqat ma'ruza o'qiydigan professorning dominantligi asosida, talabalarni baholash esa faqat seminar-mashg'ulotlariga asoslanib kelgan. Xorij tajribasida esa bir qator o'ziga xos jihatlar ko'zga tashlanadi. O'quv dasturlarida fanlar talabalar tomonidan erkin tanlanadi, har bir fandan o'quv dasturi, mavzular va manbalar oldindan talabalarga taqdim etiladi va talaba ma'ruzaga bir necha oy oldindan tayyorgarlikni boshlaydi. "Student" so'zining "qunt bilan ilm oluvchi" degan lug'aviy ma'nosi bu borada yaxshi ishlaydi. Mavzuga tegishli bilimlarga ega bo'lib kelgan talabalar bilan esa ma'ruza munozara (Suqrot usuli) shaklida bo'lib o'tadi. Seminar mashg'ulotlari faqat amaliyot bilan bog'liq mavzulardagina amalga oshiriladi. Talaba bilimi har bir ma'ruza mashg'ulotida baholab boriladi. Savol-javob va munozara usulidan asosiy maqsad talabada tanqidiy fikrlash (critical thinking) ko'nikmasini rivojlantirishdir. Dars mashg'ulotlaridan tashqari talabalarga beriladigan yozma tahliliy topshiriqlar va ularga qo'yiladigan talablar ham yuqori darajadagi, ilmiy-tahliliy material ustida ishlash jarayonida izlanuvchi mustahkam bilim bazasini egallaydi.

Oliy ta'limda xalqaro hamkorlik muvaffaqiyat dvigatelidir. Bu sohada ham olib borilayotgan tadbirlar salmoqli. So'nggi 2022-yil noyabr-dekabr oylarida Koreya Respublikasi, Singapur, AQSh, Italiya, Germaniya kabi davlatlar; Jahon Banki, YUNESKO kabi xalqaro universitetlar va tashkilotlar vakillari bilan oliy ta'lim tizimi sohasini isloh qilish bo'yicha o'ndan ortiq uchrashuvlar tashkil qilinib, kelishuvlarga erishildi. Birgina misol, joriy yilning 7-dekabr kuni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri A. Toshqulovning AQSHning American Councils for International Education prezidenti Devid Petton bilan uchrashuvida professor-o'qituvchilarning o'zaro almashinuvi, amaliyot o'tashi, ikki mamlakat universitetlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladigan loyihalarni yo'lga qo'yish muhokama qilindi [13]. Mamlakatimizda bugungi kungacha Amerika Kengashlari bilan "Markaziy Osiyo universitetlari hamkorligi (UniCEN)", "O'qituvchilar malakasini oshirish dasturi (FEP)", "ACCESS" markazlari kabi loyihalar faoliyat yuritmoqda.

Bundan tashqari, noyabr oyida Germaniya bilan ikki tomonlama professional ta'lim sohasida kadrlar tayyorlashda xorij tajribasini joriy etish hamda dual ta'lim shakli asosida kadrlar tayyorlanadigan texnikum tashkil etish borasida kelishuvga erishildi [12].

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunining 67-moddasida xalqaro hamkorlikning asosiy yo'nalishlari etib xorijda ta'lim olish, pedagog xodimlar va ta'lim oluvchilarning almashinuvini amalga oshirish, xorijda malaka

oshirishni tashkil etish, mutaxassislarni xalqaro konferensiyalar, loyihalar va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etishini qo'llab quvvatlash kabilar belgilangan [5]. Biroq xalqaro dasturlarda ishtirok etishning moliyalashtirilishi va talabalar almashinuvi darajalari hali ham past ko'rsatkichlarda qolmoqda.

Oliy ta'lim sifatini oshirishning tashkiliy-maishiy masalalariga akademik erkinlik, moliyaviy mustaqillik, modul-kredit tizimi, boshqaruvni optimallashtirish, talabalar stipendiyasi kabilar kiradi.

Mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalarida 2020-yildan boshlab bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tish jarayonlari boshlangan. Dunyo bo'yicha keng tarqalgan 4 xil model ichidan (USCS – AQSH kredit tizimi; ECTS – Yevropa mamlakatlari kredit tizimi; UCTS – Tinch okeani mamlakatlarining kredit tizimi; CATS – Buyuk Britaniyaning kredit tizimi) ECTS tanlab olingan. Bu modelning asosiy afzalliklari ta'lim jarayonini akademik soatlar o'rniga kreditlarda hisoblashdir. ECTS tizimi bo'yicha har bir OTM kredit tarkibi, soni, to'planishi lozim bo'lgan umumiy kredit miqdorini mustaqil belgilaydi [10].

An'anaviy tizimdan farqli ravishda, yangi tizimda tanlov fanlari miqdori ko'p bo'lib, agar talaba biror fandan tegishli miqdorda kredit to'play olmasa, faqat o'sha fandan qayta imtixon topshiradi. Kredit-modul tizimining joriy etilishi bilim sifati va baholashdagi shaffoflikni oshirib, korrupsiya darajasini pasaytiradi. Yana bir istiqbolli jihat, talabalar almashinuvi bu yangi tizimda ancha soddalashadi va byurokratik to'siqlar bartaraf etiladi, chunki bir universitetdagi olingan kredit boshqasida hisobga olinadi. Kredit modul tizimi shu jihati bilan dual ta'lim va "Universitet 3.0" konsepsiyalari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda oliy ta'lim tizimidagi mavjud muammolardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar yechim sifatida ko'rilishi mumkin:

1. Oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berishni "Universitet 3.0" modeliga o'tish jarayoni bilan parallel olib borish. Chunki barcha universitetlar ham moliyaviy mustaqillikka tayyor emas.
2. Universitet rektori universitet jamoasi tomonidan keng ovoz berish yo'li bilan saylanishini yo'lga qo'yish.
3. Ilmiy kengashning nufuzini ko'tarib, universitetning chinakam yuqori turuvchi organiga aylantirish, uning a'zolarini uzoq yillar faoliyat yuritib, yuqori tajribaga va ko'zga ko'ringan yutuqlarga ega ilg'or mutaxassislar orasidan ovoz berish yo'li bilan saylash.
4. Darslar sifatini ta'minlash va professor-o'qituvchilarning o'zini ustida ishlashini rag'batlantirish maqsadida faqat talabalar tomonidan qiziqish

bildirilgan fanlarnigina universitet tomonidan moliyalashtirish. Bunda dastlabki ikki hafta davomida professor-o'qituvchining darsiga kirish erkin bo'ladi. Ikki haftadan so'ng eng kamida 6 nafar talaba a'zo bo'lgan fan jadvalga kiritiladi, shu orqali bosqichma-bosqich tanlov fanlarini 50 foizga chiqarish mumkin.

5. Talabalarning akademik o'zlashtirishi va ijtimoiy faolligidan kelib chiqqan holda to'lov shartnomasi va grant asosida ta'lim oluvchi talabalarning ro'yxatini o'zgarib turishini ta'minlash va amaliyotni bosqichma-bosqich joriy etib borish.

6. Bozor talabiga mos bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlarida qo'llaniladigan fanlar bo'yicha soha mutaxassislari jalb qilingan holda shanba va yakshanba kunlari pullik kurslar tashkil qilish amaliyotini joriy qilish.

7. Talabalar va professor-o'qituvchilar uchun qulay akademik muhitni yaratish maqsadida ba'zi tegishli dars soatlarini online, amaliyotga asoslangan mashg'ulotlarni offline tashkil etish tizimini yo'lga qo'yish.

8. "Universitet 3.0" modelini joriy etishda muhim bo'lgan ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun moddiy-texnik, so'nggi ilmiy adabiyotlar bazasi, elektron resurslar salmog'ini yuqori darajada oshirish; universitet kampuslarida 24/7 rejimida ishlaydigan zamonaviy kutubxona va axborot-resurs markazlarini joriy etish.

9. Iqtidorli yoshlarni maktab yoshidan tanlab olish (seleksiya) va keyingi oliy ta'limga yo'naltirishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqish kerak.

2022-yil 20-dekabr kuni Prezident Sh. M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida 2023-yil „Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili“ deb e'lon qilindi. Ta'kidlanganidek, maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmay kirib kelmoqda. Professional ta'limni rivojlantirish uchun har bir viloyatda bittadan texnikumda Yevropa kasbiy ta'lim standartlari joriy etilib, 5 yil ichida barcha kollej va texnikumlar Yevropa standartlari bilan qamrab olinishi, kasb-hunar ta'limi bilan qamrov 200 mingga yetkazilishi belgilandi. Bundan tashqari, 2023-yilda davlat grantlari miqdori 30 mingga ko'paytirilib, 130 mingga yetkazilishi, oliygohlar uchun imtiyozli ta'lim kreditlariga resurslar 2 barobar oshirilib, 1,7 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan [16].

Xulosa sifatida aytish kerakki, zamon talabiga javob beradigan, ilm illuziyasidan to'la yiroq bo'lgan chinakam sifatli oliy ta'limni ta'minlash, unga investitsiya kiritish birinchi darajali vazifamizdir. Sohadagi muammolarni bartaraf etish to'g'ri tanlov, samarali yechimlar, xorij tajribasini tahlil qilib, ulardan

munosiblarini amaliyotga joriy qilishni talab qiladi. Prezident o'z murojaatida ta'kidlaganidek, ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakka-yu yagona to'g'ri yo'lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi. PF-60-son. 28.01.2022
2. Rasmiy havola: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi". PF-5847-son. 08.10.2019
4. Rasmiy havola: <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
5. Oliy ta'lim tizimi bo'yicha qonunchilik bazasi. Rasmiy havola: <https://lex.uz/search/ext?okoz=7312>
6. Internet tarmog'i ma'lumotlari asosida.
7. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. O'RQ-637-son. 23.09.2020. Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/-5013007>
8. O'zbekiston Respublikasining Barqaror Rivojlanish sohasidagi milliy maqsadlari va vazifalari. Havola: <https://uzbekistan.un.org/en/sdgs>
9. "Economic perspectives of using the model "University 3.0" in the education system of Uzbekistan". G.M. Davlatova. S. H. Abdullaeva. 2020.
10. <https://cyberleninka.ru/article/n/economic-perspectives-of-using-the-model-university-3-0-in-the-education-system-of-uzbekistan>
11. Texas universiteti rasmiy sayti: <https://www.utexas.edu/>
12. "O'zbekistonda oliy ta'lim islohotlarining dolzarb muammolari va ularni hal etishda AQSH tajribasining ahamiyati". Yunusov H. M. Havola: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-oliy-talim-islo-otlarining-dolzarb-muammolari-va-ularni-al-etishda-a-sh-tazhribasining-a-amiyati>
13. "Kredit-modul tizimi va uning amaliyotga joriy etish tamoyillari". Hasanova M.U.; Jumanova M.G. 2020. Havola: <https://cyberleninka.ru/article/n/kredit-modul-tizimi-va-uning-amaliyotga-joriy-etish-tamoyillari-oliy-ta-lim-muassasalarida-matematika-o-qitishda>
14. "Kredit –modul tizimiga o'tish nima uchun kerak?" Sh. Mustafouqulov, M. Sultonov. 05.08.2020. Havola: <https://xs.uz/uz/post/kredit-modul-tizimiga-otish-nima-uchun-kerak-maqsad-mohiyat-va-afzallik>
15. O'zbekistonda Germaniya ish beruvchisi bilan yoshlarni dual ta'lim shakli bo'yicha o'qitish masalalari muhokama qilindi. 18.11.2022. Havola: <https://telegra.ph/Ozbekistonda-Germaniya-ish-beruvchisi-bilan-yoshlarni-dual-talim-shakli-boyicha-oqitish-masalalari-muhokama-qilindi-11-18>

16. Amerikaning yetakchi universitetlari bilan to'g'ridan to'g'ri hamkorlik yo'lga qo'yiladi. 07.12.2022. Havola:<https://telegra.ph/A%D2%9ASHning-etakchi-universitetlari-bilan-t%D1%9E%D2%93ridan-t%D1%9E%D2%93ri-%D2%B3amkorlik-j%D1%9Elga-%D2%9B%D1%9Ejiladi-12-07>
17. „Prezident granti – yoshlar uchun motivatsion kuch!“. A. Mirkomilov. „Taraqqiyot strategiyasi“ markazi bosh mutaxassisi. 25.08.2021. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-litsenziyaga-ega-nodavlat-oliy-talim-tashkilotlari-royxati-elon-qilindi-?view=prezident-granti--yoshlar-uchun-motivatsion-kuch>
18. “Oliy ta’lim tashkilotlarida masofaviy ta’lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi VM-559-sonli qarori. 03.10.2022. Rasmiy havola: <https://lex.uz/docs/6221502>
19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasi. 20.12.2022.

